

Economía Circular y Prácticas Solidarias en Puerto Rico

Jomar Rodríguez-Santana, Glenn Y. Cortes-Soto, Tanayris Figueroa-Acevedo y John E. Torres-Rodríguez¹

Nota Investigativa

Resumen

Esta nota investigativa presenta un análisis comparado de tres iniciativas vinculadas a la economía circular y la economía social y solidaria en Puerto Rico: Tritio Agroindustrial Services Inc. (TAIS), Tertulias con Julia y Reciclaje del Norte. A partir de información autorreportada recopilada mediante el Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria de Puerto Rico, así como de fuentes institucionales públicas de las propias organizaciones, el estudio examina sus orígenes, estructuras de gobernanza, actividades económicas y aportaciones a la circularidad desde distintas escalas productivas. El análisis muestra cómo estas iniciativas integran prácticas de reducción, reúso, reciclaje y revalorización de residuos en sectores agrícolas, artesanales e industriales, combinando objetivos ambientales con principios de justicia económica y desarrollo comunitario. Sin pretender generalización estadística, el trabajo documenta la diversidad de modelos organizativos y estrategias circulares presentes en el contexto puertorriqueño y destaca su relevancia como mecanismos de resiliencia económica, sostenibilidad ambiental y construcción de alternativas productivas ante limitaciones estructurales y crisis recurrentes.

Clasificación JEL: P13, R11, B50

Palabras Clave: Economía social y solidaria, Cooperativismo, Economía Circular, Puerto Rico

¹ Estudiantes Subgraduados, Universidad de Puerto Rico-Recinto Universitario de Mayagüez.

1. Introducción

La economía circular constituye un modelo alternativo al sistema lineal tradicional basado en extraer, producir y desechar. Su propuesta consiste en mantener los recursos en uso durante el mayor tiempo posible mediante estrategias de reducción, reutilización, reparación y reciclaje. Esta aproximación permite minimizar la generación de residuos, maximizar el rendimiento de los materiales y fortalecer la sostenibilidad ambiental. En Puerto Rico, el interés por prácticas de circularidad ha aumentado como respuesta a desafíos ambientales, económicos y sociales, particularmente en un contexto marcado por limitaciones de infraestructura, alta producción de desechos y vulnerabilidad a desastres naturales. Dentro de este entorno, organizaciones dentro de la economía social y solidaria (ESS) puertorriqueña han desarrollado modelos productivos que integran principios circulares con valores de cooperación, justicia económica y desarrollo comunitario. Según el Grupo de Trabajo Interagencial de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria, la ESS:

abarca las organizaciones y empresas que 1) tienen objetivos económicos y sociales (y a menudo medioambientales) explícitos; 2) mantienen diversos grados y formas de relaciones cooperativas, asociativas y solidarias entre trabajadores, productores y consumidores; 3) practican la democracia en el lugar de trabajo y la autogestión (UNTFSSSE, 2023).

Como se discutirá a continuación, el análisis de las entidades Trito Agroindustrial Services Inc. (TAIS), Tertulias con Julia y Reciclaje del Norte permite comprender cómo iniciativas agrícolas, artesanales e industriales contribuyen a la circularidad desde distintas escalas y formas de gobernanza. Este informe examina sus orígenes, estructuras organizativas, actividades económicas y vínculos intercooperativos, además de ampliar la discusión hacia la relevancia, beneficios y desafíos de la economía circular en el país. Este trabajo se basa en un análisis cualitativo comparado de estudios de caso, utilizando como fuente principal la información recopilada a través del Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico (AVESS-PR, 2025), una iniciativa desarrollada en el curso Economía Social y Solidaria (ECON 3036) del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico–Recinto Universitario de Mayagüez. Los datos analizados fueron provistos directamente por las propias organizaciones participantes y abarcan dimensiones relacionadas con su origen, estructura organizativa, prácticas democráticas, actividades económicas, vínculos comunitarios y principios solidarios. A partir de esta información autorreportada, se elaboraron notas analíticas que permiten describir y comparar experiencias concretas dentro de un mismo sector, identificando similitudes, diferencias y patrones relevantes sin pretender generalización estadística. El enfoque adoptado es descriptivo-analítico y busca documentar la diversidad organizativa y estratégica de iniciativas vinculadas a la economía social y solidaria en Puerto Rico, reconociendo explícitamente el carácter exploratorio y piloto del Archivo Vivo.

2. Origen y gobernanza de las organizaciones

Las tres entidades analizadas surgieron en momentos y circunstancias distintas, pero todas comparten su origen en necesidades relacionadas con la sostenibilidad, la valorización de recursos y la creación de valor comunitario. TAIS nació en 2006 a partir de la visión del ingeniero Carlos Pacheco Irizarry, quien identificó la necesidad de producir insumos agrícolas de manera eficiente para fortalecer la agricultura ecológica. Sus experimentos con procesos de fermentación y manejo higiénico de residuos orgánicos dieron lugar al sistema “reciclopónico”, que combina compostaje con producción agrícola. Esta integración

representa una innovación en el manejo de desperdicios orgánicos y un aporte significativo al sector agrícola local.

Tertulias con Julia surgió en 2020, durante la pandemia de COVID-19, en un contexto en el que el reúso de materiales se convirtió en una alternativa económica y sanitaria. Su fundadora inició confeccionando mascarillas reutilizando sábanas de algodón, lo que posteriormente evolucionó hacia un proyecto de manejo creativo de textiles en desuso. La llegada de más de cien libras de textiles descartados por almacenes como Koper aceleró el crecimiento del proyecto, que hoy se enfoca en rescatar materiales textiles y transformarlos en productos funcionales y de valor estético.

Reciclaje del Norte, fundada en 1996, representa un modelo más antiguo y robusto en términos de gobernanza participativa. Su origen se encuentra en la convicción de que la distribución equitativa de la riqueza y la propiedad colectiva del trabajo son fundamentales para un desarrollo económico justo. Al constituirse como una Corporación Especial de Propiedad de Trabajadores, la empresa integra a quince socios y más de doscientos empleados en procesos productivos que incluyen reciclaje, manufactura y comercialización de materiales reciclados. Esta estructura refleja un compromiso explícito con principios de democracia interna, justicia económica y corresponsabilidad.

En cuanto a la gobernanza, las tres organizaciones presentan modelos organizativos distintos que influyen directamente en su funcionamiento. TAIS opera bajo una estructura corporativa tradicional con un director que coordina decisiones técnicas y administrativas; Tertulias con Julia funciona como un negocio unipersonal tipo “doing business as” (DBA), en el que la fundadora asume todas las funciones creativas y administrativas; y Reciclaje del Norte destaca por su sistema participativo basado en propiedad colectiva y planificación estratégica conjunta.

3. Actividades Económicas y Contribuciones Circulares

Las actividades económicas centrales de estas organizaciones reflejan su misión y su inserción en la economía circular. TAIS, según el formulario, se especializa en la gestión y transformación de residuos de comida fermentados para generar composta. Su página oficial detalla productos y servicios como el Bokashi Kit, utilizado para separar residuos sin generar olores, así como un servicio de recogido de contenedores diseñado para hogares y oficinas. TAIS también se distingue por su labor educativa y por la promoción de la Recicloponía, un modelo que busca reciclar nutrientes y devolverlos al suelo agrícola mediante composta. Sus vínculos económicos incluyen la compra de insumos para la recolección, el transporte y la operación, además de la venta directa de servicios a hogares y oficinas. Las externalidades positivas recaen en agricultores que utilizan la composta, fortaleciendo la fertilidad del suelo y aportando a una agricultura regenerativa.

Tertulias con Julia concentra su actividad en rescatar textiles descartados y convertirlos en productos artesanales como bolsos, accesorios y artículos de uso cotidiano. Este trabajo reduce la cantidad de textiles que llega a los vertederos y demuestra cómo el reúso creativo puede convertirse en una estrategia económica y ambiental.

Reciclaje del Norte opera en una escala industrial amplia. Sus actividades incluyen servicios de reciclaje, programas municipales, logística, trituración, manejo de electrónicos (e-waste) y la manufactura de materiales de construcción 100 % reciclados bajo la marca ReCreo, tales como columnas, bloques y madera plástica elaborada con plástico y vidrio recuperado. La organización también administra un museo y espacio educativo que vincula cultura y sostenibilidad. Según su formulario, Reciclaje del Norte sirve a clientes industriales, farmacéuticos, hospitales, el sector bancario, agencias gubernamentales y comercios. Destacan su alcance “en toda la isla”, con cuatro localidades y más de 200 empleados. Su estructura de

propiedad de trabajadores evidencia prácticas de intercooperación y redistribución de valor, y su museo fortalece el capital social educativo.

4. Lecciones e Implicaciones

La economía circular adquiere un valor particular en el contexto puertorriqueño debido a factores como la capacidad limitada de vertederos, la alta importación de bienes y la vulnerabilidad del archipiélago ante desastres naturales. La transición hacia modelos circulares representa una oportunidad para fortalecer la autonomía económica, reducir la dependencia externa y fomentar la resiliencia comunitaria. En este sentido, las tres organizaciones estudiadas constituyen ejemplos reales de cómo la circularidad puede aplicarse en sectores diversos.

En el caso de TAIS, la “recicloponía” no solo permite reducir residuos orgánicos, sino también producir insumos que disminuyen la dependencia de fertilizantes importados. Este proceso fortalece la seguridad alimentaria local y fomenta una agricultura más sostenible y autosuficiente. A su vez, Tertulias con Julia muestra cómo la creatividad y el diseño pueden extender la vida útil de textiles que, de lo contrario, terminarían en los vertederos, promoviendo una cultura de reúso necesario. Por su parte, Reciclaje del Norte evidencia cómo la circularidad a gran escala puede convertirse en motor económico mediante la manufactura de productos que sustituyen materiales vírgenes y reducen la extracción de recursos.

Además de sus aportaciones ambientales y económicas, las organizaciones analizadas también cumplen un rol educativo y comunitario importante. TAIS ofrece espacios de aprendizaje sobre compostaje, agricultura regenerativa y manejo de residuos; Tertulias con Julia educa sobre reúso creativo, reducción del consumo y conciencia textil; y Reciclaje del Norte participa en campañas educativas sobre reciclaje y manejo de materiales sólidos. Estas actividades permiten que la circularidad trascienda el nivel productivo para convertirse en una cultura compartida.

Asimismo, la economía circular puede desempeñar un papel central en la formulación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad. La integración de modelos agrícolas, artesanales e industriales bajo una estrategia coordinada podría potenciar significativamente la economía circular en la isla.

5. Conclusión

El análisis de Tritto Agro Industrial Services Inc., Tertulias con Julia y Reciclaje del Norte demuestra que la economía circular en Puerto Rico se manifiesta en diversos sectores mediante la revalorización de residuos orgánicos, el reúso creativo de textiles y el reciclaje industrial a gran escala. Aunque sus modelos organizativos y escalas productivas difieren, comparten un compromiso común con la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la generación de valor económico a partir de materiales descartados. Sus experiencias evidencian que la circularidad no solo es viable, sino también necesaria en el contexto puertorriqueño, donde los desafíos ambientales y económicos requieren soluciones innovadoras y solidarias. Fortalecer la infraestructura, la educación, las políticas públicas y la intercooperación será clave para expandir el potencial transformador de la economía circular en Puerto Rico.

Referencias

Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico. (2025). Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico. URL: <https://archivovivoesspr.miraheze.org>

United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy. (2023). ¿Qué es la Economía Social y Solidaria? URL: <https://unsse.org/sse-and-the-sdgs/?lang=es>